

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ШАХС ЭЪТИҚОДИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ - ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Орипова Н.Х.

ҚаршиДУ Мактабгача таълим кафедраси мудири, п.ф.д.(DSc), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994683>

Аннотация. Ушбу мақолада ахборотлашган жамиятда шахс эътиқодини шакллантириш - ижтимоий-педагогик муаммо эканлиги ёритиб ўтилади. Шунингдек, мақолада ахборотларнинг шахс дунёқараши ва эътиқодига кўрсатадиган салбий таъсири, ахборотлар туфайли ёшлар хатти-ҳаракатида кўзга ташланаётган иллатлар баён қилинган.

Калим сўзлар: глобаллашув, ахборот, жамият, эътиқод, шахс, дунёқараши, манипуляция, интеграция, визуализация.

Глобаллашув жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари, жумладан, фан-техника соҳасидаги жадал ўзгаришлар, улар ўртасидаги интеграция ва барча соҳалардаги ижтимоий тараққиёт – шахс дунёқарашининг таркиби бўлган эътиқоднинг шаклланишига таъсир кўрсатмай қолмайди. Шу билан бирга, ХХI асрнинг бошқа даврлардан кескин фарқи жамиятнинг ахборотлашуви натижасида шахсда эътиқоднинг сусайиши билан намоён бўлмоқда. Бир қараганда ахборотлашган жамият соф технологик жараён сифатида намоён бўлса-да, унинг асл мазмуни кенг миқёсда интегратив-ижтимоий жараён ҳисобланади. Негаки, ижтимоий ҳаётимизга жадаллик билан кириб келаётган ахборотлар жамиятни бошқариш, ривожлантириш, юксалтириш, кенгайтириш, диверсификациялаш, муқобиллаштириш, мослаштириш, идентификациялаш каби кўплаб хусусиятларга эга бўлмоқда. Аммо ахборотлашган жамиятнинг айрим салбий жиҳатлари ҳам кўзга ташланмоқдаки, бу унинг шахс дунёқараши, ахлоқи, эътиқоди ва тарбиясига кўрсатадиган салбий таъсиридир. Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қуйидаги фикри диққатга сазовор: “...ёшларнинг таълим-тарбияси ҳақида гапирганда, уларнинг китобга меҳри пасайиб, болаларимиз кўп вақтини ижтимоий тармоқларда ўтказаяётганини алоҳида таъкидламоқчиман... фарзандларимизнинг онги, дунёқараши асрлар давомида синовдан ўтган, юксак маънавият манбаи бўлган жаҳон ва миллий адабиётимиз асосида эмас, балки биз учун ёт бўлган ғояларни ёшларимиз онгига синдираётган зарарли ахборотлар асосида шаклланишига мен мутлақо қаршиман.” [1; 469-б.].

Тезкорликда ривожланаётган бугунги давр ахборотлашган жамияти шахс онги ва ҳис-туйғуларини бошқармоқда.

Дарҳақиқат, жамиятда ахборотларнинг асосий истеъмолчиси ёшлар ҳисобланади. Зеро, бугунги кун ёшлари ўзларининг барча эҳтиёжларини, жумладан, маълумотлар, билимлар, ҳатто маслаҳатларни ахборот воситаларидан излаб топиб, амалда фойдаланмоқдалар. Бир сўз билан айтганда, ёшлар учун ахборотлар эҳтиёжларни қондирадиган манбага айланди, десак адашмаймиз.

Я.Маматова ва С.Сулаймоновлар “Ўзбекистон-медиатаълим тараққиётида” номли ўқув қўлланмасида ахборот жамияти тушунчасини таҳлил қилар экан, қуйидаги фикрни билдириб ўтади: “Ахборот жамияти кўп ҳолларда медиалар ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беришига ишончни назарда тутаяди. Аммо янги технологияларнинг жадал жорий этилиши турли ижтимоий синфлар, ҳудудлар ва ҳатто жинслар ўртасида рақамли

тенгсизликнинг келиб чиқишига ҳам сабаб бўлади. Интернет инсонларнинг жамиятдан ажралиб қолишига олиб келиши мумкин. Сабаби, у орқали кўрсатиладиган хизмат турлари ортиб бормоқда...” [4; 44-б.].

Шу билан бирга, бугунги кунда ахборотлар ёшлар учун билим эгаллаш ва бирор бир фаолият билан шуғулланиш учун имконият яратди. Дунёда миллионлаб ёшлар ахборотлардан фойдаланиб таълим олмақдалар ҳамда ахборотлар орқали маълум бир касб билан шуғулланиб, ўз моддий эҳтиёжларини қондиришмоқда.

Дунёдаги ахборотлар интеграцияси ва глобаллашув жараёнлари, минг афсуски, ҳаётда аниқ бир мақсади йўқ, турли йўللар билан ўз моддий манфаатларини қондиришга ҳаракат қиладиган, бирор бир касбни эгалламаган ёки касбий қўнимсиз, эътиқоди суст шахсларни ҳам вужудга келтирди. Бундай салбий ҳолат шахс тарбиясига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Ўз навбатида жамиятимиз таракқиётига салбий таъсир кўрсатадиган бу каби иллатларни бартараф этиш учун бор имкониятимизни ишга солиб, таълим тизимининг барча соҳаларида изчил чора-тадбирларни қўллашимиз лозим бўлади.

МДХ давлатлари тадқиқотчи олимларидан Г.В.Грачев, И.И.Мельник, Г.Г.Почепцов, Х. Домозетов, Г. Л. Смолян, С.Джонсон ва бошқаларнинг илмий изланишларида ахборотлашган жамиятда шахс маънавияти, эътиқоди, ижтимоийлашувига салбий таъсир кўрсатувчи воситалар, омиллар таъсири ўрганилган ва уларни бартараф этишнинг ўзига хос методикаси ва усуллари кўрсатиб берилган.

Хусусан, Г.В.Грачев ва И.И. Мельникларнинг “Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия” номли китобида ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида тарқалган ва шахс психологик жараёнларига хавф туғдирувчи ахборот-психологик таъсир кўрсатишнинг турли воситалари, усуллари ва технологияларидан фойдаланган ҳолда, одамларни манипуляция қилиш муаммоси таҳлил қилинган [2; 236-б.].

Шунингдек, муаллифлар ушбу китобда манипуляция жараёнида шахсни яширин мажбурлаш ва назорат қилишнинг ўзига хос усуллари ҳақида фикр билдириб, бу усулларни шахслараро мулоқотдан тортиб оммавий мулоқотгача қўлланилишини ҳамда ахборот-психологик таъсирнинг мазмуни, тузилишини очиб беради.

Дарҳақиқат, ахборотларнинг биз билган ва билмаган зарарларидан бири – шахс онгини сездирмай бошқариши, яъни манипуляциядир. Айнан манипуляция натижасида шахсда ўз эътиқодидан адашиш ёки бегоналашиш ҳолати учрамоқда.

Демак, манипуляция – бошқа бир шахснинг онги, идроки ёки хатти-ҳаракатлари, ишончини ўзгартиришга қаратилган сохта ёки аниқ бўлмаган ҳаракатлар ҳисобланади. Ахборотлар айни кунларда шахс онгини ана шундай бошқармоқда ва ҳаётий мақсадларини аниқлаб олишида тўсқинлик қилмоқда. Айнан ахборотлар манипуляциясига учраган шахслар келаётган ахборотларни таҳлил қилишни исташмайди, уларнинг хавфини қанчалик юқори эканлигини ҳис этмайдилар. Чунки манипуляция зўравонлик эмас, балки қизиқтириш, алдовдир. Шунинг учун унга нисбатан шахсда иммунитетни ҳосил қилиш лозим. Энг муҳими, шахснинг манипуляция қурбонига айланмаслиги учун уларда эътиқод, мустақил фикрлаш, танқидий тафаккурни ривожлантириш лозим. Зеро, онг ва тафаккури манипуляцияга учраган шахсларда бирор бир касб доирасида билим олиш, касбий фаолият билан шуғулланиш ва эътиқод шаклланмайди. Бу эса таълим муассасаларининг фаолиятида ҳам талай муаммоларни келтириб чиқармоқда. Яъни

аксарият ёшларимиз таълим муассасаларида пухта билим эгаллаш, бирон-бир касб-хунар билан шуғулланиш ўрнига ахборотларга муккасидан кетиб, вақт деган бебаҳо бойликнинг кадрига етмаяптилар. Кейинги йилларда ушбу масала кенг жамоатчилик, хусусан, ота-оналар ва педагогларни бирдек ташвишга солмоқда.

Г.Г.Почепцов изланишларида ахборотлашган жамиятда психологик урушлар муаммосини ўрганади ва замонавий цивилизация шароитида ахборот урушларининг ортиб бораётганлигини таъкидлайди. Шунингдек, у шахс психологияси, дунёқараши, маънавияти, айниқса, эътиқодига ахборотларнинг салбий таъсирини ва улардан ҳимояланиш усуллари, стратегияларини таклиф этади [5; 528-б.].

Х. Домозетов изланишларида ахборот хавфсизлиги масаласи тадқиқ этилади. У ахборот хавфсизлиги тушунчасига таъриф берар экан, уни жамият, давлат ва фуқароларнинг руҳий-маънавий, ҳуқуқий-иқтисодий имкониятларини муҳофаза қилувчи ҳолати сифатида тушунтиради. Муаллифнинг фикрича, ахборотлар шахснинг дунёқараши, эътиқоди, сиёсий қарашлари, маънавий-психологик ҳолатини ўзгартиришга қаратилган мақсадли ахборот босимига ҳамда нотўғри, бузиб кўрсатилган, тўлиқ бўлмаган маълумотларни тарқатиш кучига эгадир. Шу боис шахснинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш зарур, шахснинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш – унинг объектив маълумот олиш ҳуқуқини англатади [3; 93-99-б.].

Г.Л. Смолян глобал тармоқлар ва замонавий визуал тизимларнинг шахс дунёқараши ва эътиқодига кўрсатадиган салбий жиҳатларини тушунтириб беради, яъни у кишилар ҳаётда ўз йўналиши ҳамда ҳақиқийлик ва хаёл ўртасидаги фарқни йўқотиши мумкин, деб ҳисоблайди. Шунингдек, муаллиф кишиларнинг глобал ахборотларга бўлган эҳтиёжи юқорилаб бораётганлиги ва уни афзал деб билишлари ҳамда унинг натижасида жамият ҳақиқатни тан олиш қийин бўлган маълумотлар билан тўлиб-тошиб кетиши мумкинлигини ташвишли ҳолат сифатида изоҳлайди [6; 21-25-б.].

Юқоридаги фикрларга кўра, бугунги давр ёшларининг шахсий фазилатлари технологик ва ижтимоий тараққиёт натижасида шаклланмоқда. Улар ахборотларга тез ва осон мослашадилар, технологияларсиз ўз ҳаётларини тасаввур эта олмайдилар. Шу боис уларда соғлом эътиқодни шакллантириш орқали жамиятнинг фаол аъзосига айлантиришимиз, ҳаётий мақсадларини амалга оширишга кўмаклашимиз лозим.

Демак, ҳозирги кунда ахборотлар яшин тезлигида тарқалаётган бир даврда, ёшларнинг бўш вақтини оқилона ташкил этиш ва уларни аниқ бир мақсад сари яшашга ўргатиш, ёшлиқдан касбга йўналтириш орқали шахсий фазилатларини юксалтириш олдимизда турган долзарб вазифа. Маълум бўлишича, дунёда меҳнат ва касбга лаёқатли бўла туриб ишлашни хоҳламайдиган ёки бир касбда узоқ йиллар ишламайдиган ёшлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бизнингча, бу ҳолат қуйидаги салбий омиллар таъсирида рўй бермоқда:

ёшлар хатти-ҳаракатида миллий ва умуминсоний қадриятларга амал қилиш даражасининг пасайиб бораётганлиги;

ахборотлар орқали кириб келаётган Ғарб маданиятининг шахс тарбиясига кўрсатаётган салбий таъсири;

шахсда мустақил фикрлаш ва эътиқод сустлигининг мавжудлиги;

ёшларнинг болалиқдан ота-оналар ва катталар томонидан аниқ бир касб ва хунарга йўналтирилмаганлиги;

шахсда касб танлаш жараёни тизимли ва изчил равишда олиб борилмаганлиги;
шахснинг енгил ҳаётга ружу қўйиши, мўмай пул топишга интилиши;
қийинчиликлар олдида ожизлик, руҳий тушкунлик ва иродасизлик;
шахснинг ижтимоий муносабатларга кириша олмаслиги, мулоқотчанлигининг
пастлиги;

шахсда жамият талаблари даражасида замонавий билим эгаллашга қизиқишнинг
пастлиги ва бошқалар.

Афсуски, бугунги кунда бу каби салбий иллатлар ёшлар хатти-ҳаракатида тез-тез
кузатилмоқда ва ўз навбатида мазкур ҳолат улар эътиқодининг шаклланишига тўсқинлик
қилаётган омиллардандир. Биз катталар ушбу муаммони ечишда ёшлар учун Интернетни
чеклаш ва ахборот олишни тақиқлаш, кучли назоратни амалга ошириш билан муаммони
ҳал эта олмаймиз. Дарҳақиқат, бугунги давр ёшлари асосий вақтини ахборотлар
куршовида ўтказмоқда. Бу, албатта, уларнинг таълим олиши, маънавий-ахлоқий тарбияси,
шахс сифатида ўз-ўзини англашига салбий таъсир кўрсатади. Айрим ёшлар ўзининг
билим олиши ва ҳаётга муносабати, касб танлашида катталар, ота-она, устоз-мураббийни
эмас, Интернетни маслаҳатчи сифатида тан олмоқдалар, шунингдек, улардаги
ахборотларга тобелик реалликдан йироқлашишга олиб келмоқда.

Америкалик психолог Э. Фромм [7; 64-68-б.] фикрича, ижтимоийлашув жараёнида
одамда ижтимоий тажриба, хулқ-атворнинг турли йўналишлари шаклланиб боради.
Дарҳақиқат, Э. Фромм таъкидлаганидек, ахборотлашган жамиятда ижтимоийлашаётган
айрим шахсларда эътиқоднинг муайян шакли намоён бўлмайди. Балки улар фаолиятида
иккиланиш, аниқ бир мақсад асосида ҳаракат қилишдан чўчиш, ирода сустлиги,
ижтимоий ҳаётда муҳим бўлмаган нарса ва воқеа-ҳодисаларга ишониш, эргашиш каби
иллатлар кузатилади.

Шундай экан, бугунги кунда шахснинг эътиқодини миллий ва умуминсоний
қадриятларга асосланиб шакллантириш, ёшларни улардаги инсонпарварлик ғояларига
амал қилишга ўргатиш зарурияти ўта долзарб вазифа бўлиб турибди. Зеро, миллий ва
умуминсоний қадриятларда юксак инсоний-ахлоқий қоидалар ўз ифодасини топган бўлиб,
шахс тарбиясида фақат ва фақат уларга таянишимиз мумкин. Биламизки, шахснинг
дунёқараши ва эътиқоди, ҳаётий мақсадлари миллий қадриятларни ўзлаштириш
жараёнида шаклланади.

Умуман олганда, эътиқод нафақат бир шахсга, балки бутун бир жамият, миллатга
хос бўлган хусусиятларни ҳам ўзида қамраб олади. Масалан, миллатимизга хос бўлган
меҳрибонлик, яхшилик, сахийлик, меҳмондўстлик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик, тўғрилиқ
каби инсоний фазилатлар халқимизнинг қон-қонига сингиб, унинг эътиқодига айланган
ва у миллий онгимизга чуқур сингишиб кетган. Шахснинг эътиқоди якка-ягонадир, яъни
эътиқодли инсон бўлиш – фақатгина бир ғояга, таълимотга, динга, ахлоққа амал қилиб
содиқ қолиш. Унинг акси бўлган иккиюзламачилиқ, мунофиқлик, товламачилиқ,
беқарорлик, хоинлик, ватанфурушлиқ каби иллатлар барча даврларда халқимиз томонидан
қораланиб келинади.

Эътиқод шахснинг онги, руҳи ва қалбига сингиб кетиб, ахлоқий тушунчалар,
идеаллар, қадриятларга айланиб боради. Шу боис, эътиқод шахс ахлоқий
фазилатларининг бош белгиси, деб эътироф этилиши зарур. Эътиқод – шахс дунёқараши
ва қадриятининг кўзгуси, чунки у шахснинг жамиятда ўз ўрнига эга бўлиши, ҳаёт

кийинчиликларини енгиши, иродаси ва сабр-бардошини чархлайди. Эътиқод шахсининг ўзига хос шундай хусусиятидирки, у фидойиликни, мақсадни амалга ошириш йўлида фаолликни юзага келтиради.

Шахс маънавий оламини турли ахборотлар ва таъсирлардан асраш учун таълим-тарбиявий жараёнда қандай йўл ва усуллардан фойдаланиш ва қайси жиҳатларга эътибор қаратиш керак каби муаммо олдимизда турган экан, фикримизча, шахсда эътиқод мустаҳкамлигини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга.

Шахсининг турли ахборотлардан келаётган янгиликларга нисбатан танқидий-тахлилий муносабатини шакллантириш орқали эътиқод мустаҳкамлигини таъминлашда ғоя ва ғоялар ўртасидаги фаркни тушунтириш, уларни ўзаро таққослаш, турларга ажратишга ўргатиш муҳимдир. Афсуски, мана шу муаммо кейинги йилларда кенг жамоатчиликни ташвишга солаётган муаммолардан биридир. Чунки айрим ёшларда ҳамон ахборотларга нисбатан танқидий-тахлилий кўникмалар етарли даражада шаклланмаган. Улар ташқаридан келаётган ахборотларга кўр-кўрона, мақсадсиз, фарқига бормасдан ёндашмоқдалар. Натижада айрим ёшлар ҳали ўз ҳаётий мақсадини англамасдан туриб, турли бузғунчи ғоялар таъсирига тушиб қолмоқда. Шу боис ёшлар эътиқодини шакллантириш, уларнинг ахборотларга нисбатан танқидий-тахлилий кўникмасини шакллантириш ижтимоий зарурият ҳисобланади.

Юқоридаги фикрларга кўра, таъкидлаш жоизки, шахс эътиқодини шакллантириш мураккаб ва масъулиятли жараён. Бу жараёнда, айниқса, ота-она ва педагоглар шахс тарбияси, чунончи унинг эътиқодини шакллантиришга алоҳида эътибор бермоқликлари лозим. Зеро, ҳар бир эътиқодли шахс ўз ҳаётини юксак мақсадлар асосида куради ва касб-корининг ҳалол бўлишига, халқи ва ватанига садоқат билан хизмат қилишга, бошқалар манфаатини ўз манфаатидан устун қўйишга интилади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 490 б.
2. Грачев Г.В., Мельник И.И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. –Москва: Алгоритм.1999. – С. 236.
3. Домозетов Х. Компьютеризация и проблемы здоровья, свободы и развития личности // Философская и социологическая мысль. - № 4. 2000. – С. 93-99.
4. Маматова Я., С. Сулаймонова. Ўзбекистон-медия таълим тараққиётида. –Тошкент: Эхтремум-пресс. 2015. – Б. 94.
5. Почепцов Г. Г. Информационные войны. –Москва: Реф- бук, Ваклер, 2000. – С. 528.
6. Смолян Г.Л. Сетевые информационные технологии и проблемы безопасности личности. // Информационное общество: сб. науч. тр. -№ 1. – 1999. – С. 21-25.
7. Фромм Э. Душа человека. –Москва: “АСТ-ЛТД”, 1998. – С. 664.
8. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
9. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*

10. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
11. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
12. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
13. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
14. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
15. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
16. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
17. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
18. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
19. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
20. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
21. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
22. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
23. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
24. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
25. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
26. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
27. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).

28. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.